

BUYUK KITOBSEVAR.

Abdujabborova Husnidaxon Bunyodbek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18830437>

Annotatsiya.

Mazkur matnda o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi, akademik G'afur G'ulom shaxsiyatining eng muhim qirrasini — kitobxonlik va mutolaaga bo'lgan ehtiromi haqida so'z boradi. Muallif adib hayotidagi tarixiy voqealar, xususan, Toshkent zilzilasi paytidagi hayratlanarli holat orqali shoirning ma'naviy dunyosi moddiy dunyodan ustunligini ochib bergan. Matn kitobsevar yoshlar va adabiyotshunoslar uchun mo'ljallangan bo'lib, unda insoniy komillik va ilmga sadoqat masalalari ulug'lanadi.

Kalit so'zlar:

G'afur G'ulom, Olmos G'ulomovna, kitobsevar.

Abstract.

This text explores one of the most significant facets of the personality of Gafur Gulyam, a prominent figure in Uzbek literature and an esteemed academician—his profound devotion to reading and reverence for books. By highlighting historical events in the writer's life, specifically the remarkable episode during the Tashkent earthquake, the author illustrates how the poet's spiritual world transcended material concerns. Intended for young book enthusiasts and literary scholars, the text celebrates the themes of human perfection and steadfast loyalty to knowledge and enlightenment.

Keywords:

Gafur Ghulam, Olmos Ghulomovna, bibliophile.

Аннотация.

В данной статье рассматривается одна из важнейших граней личности выдающегося представителя узбекской литературы, академика Гафура Гуляма — его безграничная любовь к чтению и глубокое почтение к книге. Через призму исторических событий в жизни писателя, в частности, через поразительный случай во время Ташкентского землетрясения, автор раскрывает приоритет духовного мира поэта над материальными благами. Текст предназначен для молодых книголюбов и литературоведов; в нем воспеваются вопросы человеческого совершенства и непоколебимой преданности науке и просвещению.

Ключевые слова:

Гафур Гулям, Олмос Гуломовна, книголюб.

"Kitob yo'q joyda, o'qish intilishi yo'q joyda ma'naviy yuksalish, barkamollik yo'q".

G'afur G'ulom.

Maqolamni G'afur G'ulomning qizlari olmos G'ulomnvaning xotiralari bilan boshlamoqchiman.

1966 yil, yer kimirlab turgan vaqtlar edi. Men turmush o'rtog'im, ikki yitcham bilan Arpapoyadagi hovlimizning o'rtasiga qurilgan chodirda yashar edik. Dadam hovlida temir karavotda, ayam, ukalarim suyuqli pashshaxonada tutib uxlashar edi. Yer kimirlab turgani sabab uyimizning qushi ochiq havoda yotar edi.

— Yotoqxonadagi kitoblarimdan olib chiqib kuyininglar, o'qishga kitobim qolmabdi, — dedilar jiddi ohangda. — Men yotoqxonaga kirib kitoblarning changini artib tashladim, tashqariga bir dasta qilib olib chiqqandim. Yer qimirlashni boshladi.

— Hay, Olmos tezroq chiqa qolsang-chi, — dedilar havotirli ovozda.

Yer kimirlash to'xtadi. Men ostonada o'tirib olib kitoblarni birma-bir varoqlab chiqdim, biri Firavnlarni makbarasi joylashgan Luksor haqidagi kitob, yana biri chumolilar hayotiga bag'ishlangan kitob, yana biri Fransiya davlat tuzumi tarixi haqidagi kitoblar ekan.

Kechqurun ovqatdan so'ng bolalarni chodirga uxlatdim. Dadam karavotlari yoniga qo'yilgan so'zboni chiroq nurida kitob o'qib o'tirar edilar. Dadamning yoniga kelib o'tirib qoldim.

— Bolalaringni uxlatdingmi, — so'radilar.

— Ha, — dedim-da, o'qiyotgan kitoblariga qarab:

— Dada, sizni chumolilar hayoti ham qiziqtiradimi? — deb so'radim.

— Juda qiziq kitob ekan. O'qiganim yaxshi bo'ldi. Chumolilarning ko'pina xatti-harakati odamlarnikiga o'xshar ekan. O'ylashimcha, inson — inson bo'lib kamolga yetishishda dunyoda sodir bo'lgan har bir voqea-hodisalar, issiq, sovuq, tabiat silsilalari, har bir jonzotning hissasi, xizmati bo'lsa kerak. Odamzod hujayrasining paydo bo'lishida chumolining ham ishtiroki bormikin deyman, sen ham shu kitobni o'qigin-a, ilmiy dalillar ko'p ekan, — dedilar.

Biz dadam bilan allamahalgacha kitoblar haqida suhbatlashib o'tirdik. Afsus, dadamlar bilan kitoblar haqida oxirgi marta suhbatlashayotganimni bilmas edim.

Men dadamning ulug' kitobsevar olim, faylasuf, mutafakkir ekanlaridan g'ururlanar edim.

Dadamdan oldin biror shoir kitobni oftobga qo'yganmi-yo'qmi bilmayman-u, lekin kitobni bu qadar ulug'lagan insonni boshqa ko'rmadim.

FRANCE

FRANCE

Kitobni sevgan insondan yomonlik chiqmaydi deyishadi dono xalqimiz. G'afur G'ulomdek kitob sevar inson haqida gap ketar ekan uni zilzila vaqtida ham kitob o'qish haqidagi g'amini bir inson so'z bilan ta'riflashi mushkuldir. Uning kitobga bo'lgan muhabbati shunchalik cheksiz ediki, bu tuyg'u oddiy qiziqishdan baland ko'tarilib, hayotining mazmuniga aylangan edi. U kishi shunchaki o'qimagan, u kitobni ichidan yashagan. Sharq va G'arb adabiyotini mukammal bilishi uni o'z davrining eng bilimdon insonlaridan biriga aylantirgan. Sen yetim emassan" deb butun bir millatning ko'nglini ko'targan insonning qalbi kitob bilan nurlangan edi. Uning satrlaridagi donishmandlik va teranlik aynan o'sha mutolaa qilingan minglab jildlarning mahsulidir. G'afur G'ulom kitobni o'zigina o'qish bilan cheklanmasdan balki barchaga targ'ib qilgan. Shunday kunlardan birini Olmos G'ulomovna xotirlab shunday deb yozadi:

Bir kuni bir yosh shoir she'rlarini " ko'rib bering' deb dadamni oldiga olib kelgan edi. Undan kitob o'qiysanmi deb so'raganlarida " ozma-oz" deb javob berdi.

-Kitob o'qimasang qanday qilib she'r yozasan, so'zlaringga qanday qilib o'quvchini ishontirasan , o'zing bilmagan narsa haqida qanday qilib yozasan . Muntazam o'qib, fikringni kengaytirmasang she'rlaringni ma'nosi bo'lmaydi-ku. Agar o'qib o'rganmasang , hech kim she'rlaringni o'qimay qo'yadi-ku" deb kuyinib gapirganlari esimdan chiqmaydi deydi adibning qizlari.

Ilmli kishilar shunday o'zi kitoblardan ilm nurlarini olib boshqalarga ham ulashishni hohlaydilar. Shu bilan birga G'afur G'ulom kitoblarni hayot uchun juda ham zarur omil sifatida ko'rgani bilan ham boshqalardan farq qilib turadi. G'afur G'ulom faqat adabiy va badiiy kitoblar bilan cheklanib qolmasdan, butun hayot haqida barcha ma'lumotlarni bilishga qiziqqan . Hayvonot olami, chumolilar hayotidan tortib , Misr tarixi , firavnlr hukmronligiga oid kitoblarni ham juda sevib mutolaa qilganini yaqinlaridan eshitdik. Shuningdek G'afur G'ulom kitoblar kitobxonning yoshiga mos bo'lishi kerakligini ta'kidlagan. Ya'ni, inson o'zining yoshiga mos kelmagan darajadagi kitobni o'qishi unda kitobdan ko'zlangan xulosadan boshqacharoq xulosa berib qo'yishi mumkin, ya'ni noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Aynan men o'zim ham ayni shu holatni boshdan kechirganman. Bundan kelib chiqib aytaolaman-ki, G'afur G'ulomning har bir qoldirgan nasixat va maslahatlari biz yoshlar uchun yuksalish hamda to'g'ri rivojlanish uchun bir kalit.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, G'afur G'ulomning hayoti va kitobga bo'lgan cheksiz sadoqati biz uchun shunchaki o'tmish xotirasi emas, balki yuksak ma'naviyat darsligidir. Adibning qizi Olmos G'ulomovnaning xotiralarida gavdalanganidek, hatto yer qimirlab, hayot va mamot masalasi ko'ndalang bo'lib

FRANCE

FRANCE

turgan damlarda ham shoirning kitob qayg'usi bilan yashashi — haqiqiy ziyolilikning eng oliy cho'qqisidir. U kishi uchun kitob shunchaki axborot manbai emas, balki koinotning sir-asrorlarini anglatuvchi, insonni komillikka yetaklovchi muqaddas bir olam edi. G'afur G'ulomning chumolilar hayotidan tortib, qadimgi Misr tarixigacha bo'lgan keng qamrovli qiziqishlari, uning naqadar ulkan intellektual salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. U yosh ijodkorlarga qarata aytgan o'g'itlari orqali kitob o'qish — ijodning asosi, so'zga mas'uliyatning poydevori ekanligini uqtiradi. Shoirning "Kitob yo'q joyda ma'naviy yuksalish yo'q" degan qat'iy qarashi bugungi kun yoshlari uchun ham dasturilamal bo'lib xizmat qilishi lozim. Adib ta'kidlaganidek, kitobni yoshga va saviyaga mos tanlash, uni tushunib mutolaa qilish insonni noto'g'ri xulosalardan asraydi. Zero, kitobga oshno qalb egasi nafaqat o'zini, balki butun jamiyatni yorug'likka yetaklaydi. Uning siymosida biz ilmga bo'lgan sadoqatning o'lmas timsolini ko'ramiz va bu merosni asrab-avaylash har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Olmos Ahmedova G'ulomovna ni Saylanma nomli kitobi.
- 2.Wikipediya
- 3.ziyo uz.

